

भारतीय निवडणूक आयोगाची भूमिका, स्वायत्तता आणि घटनात्मक दर्जा

अनिल मधुकर वाघ

पीएच. डी. संशोधक विद्यार्थी (राज्यशास्त्र) डॉ. रफीक झकेरिया महिला महाविद्यालय, नवखंडा, छत्रपती संभाजीनगर.

Corresponding Author – अनिल मधुकर वाघ

DOI - 10.5281/zenodo.18950292

सार (Abstract):

भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणारा देश आहे. या लोकशाही व्यवस्थेचे यशस्वी संचालन निष्पक्ष, पारदर्शक आणि नियमित निवडणुकांवर अवलंबून असते. ही निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित आणि विश्वासाह पद्धतीने पार पाडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था देशात कार्यरत आहे. भारतातील लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारी ही अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक यंत्रणा आहे. निवडणूक आयोगाला अधिकार आणि स्थान भारतीय संविधानातून प्राप्त झाले आहे. संविधानाने निवडणूक आयोगाला संसद, राज्य विधानमंडळ, तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे नियोजन, नियंत्रण आणि देखरेख करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग हा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर घटनात्मक दर्जा असलेला स्वायत्त संस्थात्मक घटक आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत व्यापक आणि बहुआयामी आहे. निवडणुकीदरम्यान आदर्श आचारसंहिता लागू करून राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी नियमांचे पालन करावे याची खात्री केली जाते. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार, पैसा अथवा सत्तेचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी आयोग दक्षता घेतो. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता ही त्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतीमार्फत केली जाते आणि त्यांची सेवा अटी सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना सहज पदावरून दूर करता येत नसल्यामुळे ते निर्भयपणे आणि निष्पक्षपणे काम करू शकतात. आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींमध्येही आयोगाला स्वतंत्र अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया राजकीय दबावापासून मुक्त राहते आणि लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होतो. यावरून स्पष्ट होते की, भारतीय निवडणूक आयोग ही केवळ निवडणुका घेणारी संस्था नसून ती भारताच्या लोकशाही रचनेची संरक्षक आणि मार्गदर्शक शक्ती आहे. त्याचा घटनात्मक दर्जा, स्वायत्तता आणि प्रभावी कार्यप्रणाली यामुळे भारतातील लोकशाही अधिक सुदृढ, सक्षम आणि विश्वासाह बनली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत लेखात निवडणूक आयोगाची भूमिका, स्वायत्तता आणि घटनात्मक दर्जा या बाबींवर प्रकाश टाकला आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): निवडणूका, आयोगाची भूमिका, स्वायत्तता व घटनात्मक दर्जा

प्रस्तावना (Introduction):

स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. त्यासाठी भारतीय संविधानाने अधिकृतपणे लोकशाही शासन पद्धतीची मांडणी केली. लोकशाही शासन पद्धतीचे मुख्य लक्षण म्हणजे निवडणुका होय. आता तर निवडणुका म्हणजेच 'लोकशाही' असे

समीकरण झाले आहे. सक्षम लोकशाही आणण्यासाठी निवडणुका निष्पक्ष होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी घटनाकारांनी निवडणूक घेणाऱ्या यंत्रणेला घटनेत स्थान प्राप्त करून दिले आहे. वास्तविक पाहता निवडणूक प्रक्रिया घेणारी यंत्रणा सामान्य कायद्याद्वारे अथवा प्रशासकीय कायद्याद्वारे करता आली असती. बऱ्याच लोकशाही देशांत

अशाच पद्धतीने ती करण्यात आलेली आहे. मात्र, भारतीय संविधानात भाग १५ मध्ये अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासंदर्भातील यंत्रणेस विशेष स्थान दिलेले आहे. भारतातील तत्कालीन नेत्यांना मुक्त व निर्भय वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात असे वाटत होते. त्यासाठी त्यांना एक प्रभावी घटनात्मक दर्जा असणारी यंत्रणा आवश्यक वाटत होती, जी की स्वायत्त असेल. कार्यकारी मंडळ आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असेल. ज्यामार्फत भारताचा राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसदेचे दोन्ही सभागृह व राज्याच्या विधानसभा आणि ज्या राज्यात विधानपरिषदा असेल, त्या विधानपरिषदेच्या निवडणुका ही यंत्रणा घेईल.

निवडणुकांच्या बाबतीत कायदा या नियम बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य विधिमंडळास त्यांच्या राज्याच्या निवडणुकांच्या बाबतीत नियम अथवा कायदा बनवण्याचा अधिकार ही देण्यात आला आहे. पण त्यांनी कायदा करताना भारतीय संविधानात असलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून कायदे करावेत. तसेच केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याचा देखील आदर करावा. अर्थात निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा व त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार त्यांना असणार नाही. यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, संपूर्ण भारतात निर्वाचन प्रक्रियेवर नियंत्रण व लक्ष ठेवणारी एकच देशव्यापी संस्था तयार करण्यात आली आहे. कारण भारतातील प्रत्येक राज्यात मिश्र लोकसंख्या आहे. भारतात अनेक वंशांचे, भाषांचे व संस्कृतीचे लोक राहतात. राज्य सरकारकडून भारतीय असणारे पण त्या राज्याची मूळ रहिवासी नसलेल्या लोकांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांना मतदाराचा अधिकार त्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी राहणार नाही असे राज्य करू शकते. अशा स्थितीत

त्यांना मतदानाचा मूलभूत अधिकार नाकारला जाईल. यासाठी समाजातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतात एकच केंद्रीय यंत्रणा निवडणूक घेण्यासाठी असावी यावर एकमत झाले व संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची तरतूद भारतीय संविधानात करण्यात आली. निवडणूक आयोग हा भारतातील निवडणूक प्रक्रिया स्वायत्त, निष्पक्ष व पारदर्शक ठेवण्यासाठी २५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन केलेली घटनात्मक संस्था आहे. २०११ पासून २५ जानेवारी हा दिवस 'राष्ट्रीय मतदार दिन' म्हणून साजरा केला जातो. परंतु निवडणूक सध्या भारतात निष्पक्ष व पारदर्शक होतात का ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी बाब आहे. मात्र, लोकशाहीच्या बळकटीकरणाला या आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते, ती त्यांनी निष्ठेने पार पाडली पाहिजे.

संशोधन विषयाचे महत्व (Importance of Research topic):

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचे यश मोठ्या प्रमाणात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांवर अवलंबून आहे. या प्रक्रियेचे संचालन करणारी प्रमुख संस्था म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) होय. या संस्थेला भारतीय संविधानामधील (Constitution of India) घटनात्मक तरतुदींमुळे विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या विषयावर आधारित संशोधन लेखाला शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक अशा तिन्ही स्तरांवर मोठे महत्व आहे.

संशोधन विषयाची उद्दिष्टे (Objectives of the Research topic) :

- १) भारतीय संविधानातील निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात असलेल्या तरतुदींची मांडणी करणे.
- २) भारतीय निवडणूक आयोगाची भूमिका, स्वायत्तता आणि घटनात्मक दर्जा या बाबींचे सविस्तर विश्लेषण करणे

संशोधन विषयाची गृहितके (Research topic Hypotheses):

- १) भारतातील निवडणूक प्रक्रिया स्वायत्त, निष्पक्ष व पारदर्शक होण्यासाठी निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्वाची ठरते, परंतु काही ठिकाणी मतदारांवर दबाव, भ्रष्टाचार अथवा हिंसा होते.
- २) निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर राजकीय हस्तक्षेप होतो.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धती वापरण्यात आली आहे. तसेच दुय्यम साधनांमध्ये संदर्भ ग्रंथ व इंटरनेटवरील अधिकृत संकेतस्थळाचा आधार घेण्यात आला आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाची भूमिका (Role of the Election Commission of India):

भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतातील निवडणूक प्रक्रिया स्वायत्त, निष्पक्ष व पारदर्शक ठेवण्यासाठी स्थापन केलेली घटनात्मक संस्था आहे. भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणामध्ये या आयोगाची अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचे संरक्षण करणारी ही एक अत्यंत महत्वाची संस्था मानली

जाते. या आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानातील भाग १५ मधील कलम ३२४ अंतर्गत करण्यात आली आहे. देशातील सर्व निवडणूकांचे नियंत्रण, मार्गदर्शन आणि देखरेख करण्याचे अधिकार आयोगाला दिलेले आहेत.

१) मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेणे: आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या विधानपरिषदेच्या, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेणे. ह्या निवडणुका स्वतंत्र वातावरणात पार पाडणे. तसेच मतदारांवर दबाव, भ्रष्टाचार अथवा हिंसा होऊ नये, याची काळजी घेणे. लोकशाहीतील जनतेचा सार्वभौम अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही आयोगाची मूलभूत भूमिका आहे.

२) निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करणे: निवडणुकीची तारीख, मतदानाचे टप्पे, मतमोजणीची तारीख निवडणूक आयोग जाहीर करतो. देशातील कायदा-सुव्यवस्था, हवामान, परीक्षा, सण इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन वेळापत्रक तयार केले जाते.

३) मतदार यादी तयार करणे: पात्र नागरिकांची नोंदणी करणे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देणे. मतदार यादी अद्ययावत ठेवणे, नाव वगळणे अथवा दुरुस्ती करणे. 'एक व्यक्ती - एक मत' या तत्त्वाची अंमलबजावणी यामुळे शक्य होते.

४) आदर्श आचारसंहिता लागू करणे: निवडणुका जाहीर झाल्यावर आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहितेत सरकारी यंत्रणेचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. जात, धर्म, भाषा व लिंग यांच्या आधारावर मत मागता येत नाही. तसेच मतदारांना पैसे, भेटवस्तू देण्यास बंदी आणि शासनाला नवीन योजना जाहीर करण्यास निर्बंध असतात. निवडणुका समसमान व निष्पक्ष राहण्यासाठी ही व्यवस्था अत्यंत गरजेची आहे.

५) राजकीय पक्षांची नोंदणी व मान्यता: निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची नोंदणी करतो. पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष अथवा राज्य पक्षचा दर्जा देतो. निवडणूक चिन्हे (Election Symbols) वाटप करतो. पक्षाला चिन्ह मिळाल्यामुळे मतदारांना पक्ष ओळखण्यास चिन्ह प्रणाली महत्त्वाची ठरते.

६) मतदान प्रक्रियेचे व्यवस्थापन: निवडणूक आयोग संपूर्ण मतदान यंत्रणा उभारतो, मतदान केंद्रांची स्थापना, मतदान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) व VVPAT वापर सुरक्षा दलांची व्यवस्था केली जाते. तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा ठेवण्यात येते.

७) निवडणूक खर्चावर नियंत्रण: आयोगाकडून उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली जाते. खर्चाचा तपशील सादर करणे बंधनकारक असते. अनधिकृत खर्च अथवा “पैशाची ताकद” रोखण्यासाठी देखरेख ठेवण्यात येते.

८) निवडणूक नियमभंगावर कारवाई: निवडणूक आयोगाला प्रचारावर बंदी घालणे, उमेदवारांना नोटीस देणे, गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश व निवडणूक रद्द अथवा पुढे ढकलणे हे अधिकार आहेत. निवडणुकीची पारदर्शकता टिकविण्यासाठी असे कठोर अधिकार दिलेले आहेत.

९) मतदार जागृती व सहभाग वाढविणे: SVEEP अभियान (मतदार जागरूकता), “मतदान करा” मोहिमा, शाळा, महाविद्यालय, ग्रामीण भागात जनजागृती, महिला व युवक मतदार सहभाग वाढविणे असे विविध कार्यक्रम आयोगाकडून राबविण्यात येतात.

१०) तंत्रज्ञानाचा वापर व सुधारणा: आधुनिक निवडणूक व्यवस्थेसाठी EVM व VVPAT प्रणाली, ऑनलाइन मतदार नोंदणी डिजिटल निरीक्षण, पारदर्शक मतमोजणी प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया जलद, सुरक्षित आणि विश्वासाहर् झाली आहे.

११) लोकशाही बळकट करण्यासाठी योगदान: भारतीय निवडणूक आयोगामुळे सत्तांतर शांततेत होते आणि नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकतो. राजकीय समानता राखली जाते. तसेच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही यशस्वीपणे चालते.

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि घटनात्मक दर्जा (Autonomy and Constitutional Status of Election Commission):

मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा लोकशाही देशांचा पाया आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक राज्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि राज्य निवडणूक आयोगाची (SEC) कल्पना करते आणि त्यांचे स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना काही संवैधानिक हमी देते. तथापि, अलिकडेच आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयुक्तांना अध्यादेशाद्वारे काढून टाकणे हे राजकीय आरोप आणि निहित स्वार्थांच्या पार्श्वभूमीवर संवैधानिक संस्थेच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणारे एक उदाहरण आहे. या घडामोडीमुळे केवळ संस्थात्मक स्वायत्ततेला धोका निर्माण होत नाही, तर घटनात्मक तरतुदींचेही उल्लंघन होते. राजकीय हस्तक्षेपामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाला स्वायत्ततेचे प्रश्न भेडसावत असले तरी, राज्य निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर परिस्थिती अधिक गंभीर आहे.

भारतीय संविधानातील भाग १५ मध्ये निवडणूक प्रक्रिये संदर्भातील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका. या निवडणुकांचे नियोजन, संचालन आणि नियंत्रण करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. भारतीय

निवडणूक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत घटनात्मक दर्जा (Constitutional Status) प्रदान करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भातील घटनात्मक संविधानातील तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत.

१) अनुच्छेद ३२४:

(१) संविधानाच्या आधारे घेण्यात येणाऱ्या संसदेच्या व प्रत्येक घटक राज्यातील विधिमंडळाच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व निवडणुकांचे संचालन करणे. तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदाच्या निवडणुकांचे संचालन करणे. निवडणुकाबाबतचे अधीक्षक, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे असते.

२) निवडणूक आयोग हा मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यापासून बनलेला असतो. मात्र, राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करतील तेवढ्याच संख्येचे अन्य निवडणूक आयुक्त असतात. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती संसदेने त्या संदर्भात ठरवलेल्या कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून राष्ट्रपतीकडून केली जाते.

३) जेव्हा एखादा अन्य निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला जाईल. तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त हा निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.

४) लोकसभा व प्रत्येक राज्याची विधानसभा आणि विधानपरिषदा असणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी व त्यानंतर त्यांच्या प्रत्येक द्वैवार्षिक निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रपतीला निवडणूक आयोगाशी विचारविनिमय करून स्वतःला आवश्यक वाटेल, असे प्रादेशिक आयुक्त देखील खंड (१) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी, तसेच आयोगास साह्य करण्याकरिता नियुक्त करता येतील. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्ताची शिफारस असल्याशिवाय अन्य

कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास अथवा प्रादेशिक आयुक्ताला पदावरून काढता येणार नाही.

५) राष्ट्रपती अथवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपाल जेव्हा निवडणूक आयोगाकडून त्याला तशी विनंती केली जाईल, तेव्हा खंड (१) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपविलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल, असा कर्मचारी वर्ग निवडणूक आयोगास अथवा प्रादेशिक आयोगास उपलब्ध करून देईल.

२) अनुच्छेद ३२५:

या अनुच्छेदनुसार संसदेच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधिमंडळाच्या अथवा दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक क्षेत्रीय मतदारसंघासाठी एक सर्वसाधारण मतदार यादी असेल. तसेच कोणतीही व्यक्ती केवळ धर्म, वंश, जात व लिंग या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून वरीलपैकी कोणत्याही मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही अथवा त्या कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीला मतदार संघासाठी असलेल्या कोणत्याही खास मतदार यादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही.

३) अनुच्छेद ३२६:

लोकसभा व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होतील, म्हणजे जी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे आणि समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अथवा त्याखाली त्या संबंधात निश्चित करण्यात येईल. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसलेली, संविधानाच्या आधारे अथवा समुचित विधिमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अनिवास, मनाची विकलत, गुन्हेगार अथवा भ्रष्ट व अवैध आचरण या कारणावरून अन्यथा अपात्र ठरलेली नाही. अशी प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदवली जाण्यास हक्कदार असेल.

४) अनुच्छेद ३२७;

भारतीय संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधिमंडळाचे सभागृह अथवा दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबत सर्व बाबींविषयी अथवा बाबीं संबंधात, तसेच मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक क्षेत्रांचे परिसीमन करणे यासाठी संसदेला विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. म्हणून संसदेला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

५) अनुच्छेद ३२८:

या अनुच्छेदनुसार संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि संसदेने त्या संबंधात तरतूद केली नसेल, तेवढ्या मर्यादितपर्यंत राज्य विधिमंडळाला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

६) अनुच्छेद ३२९:

(क) मतदार संघाचे परिसीमन अथवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ अथवा ३२८ खाली केलेल्या अथवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कायद्याची विधीग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

(ख) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहाची अथवा विधिमंडळाच्या सभागृहाची अथवा दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाची कोणत्याही निवडणूक, समूचित विधिमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अथवा त्या आधारे तरतूद केली जाईल. अशा प्राधिकाऱ्याकडे तशा रीतीने निवडणूक तक्रार अर्ज सादर केल्याशिवाय प्रश्नास्पद करता येणार नाही. असे म्हणता येईल की, भारतीय निवडणूक आयोगाला संविधानाने स्वातंत्र्य दर्जा दिलेला आहे. सरकारपासून स्वातंत्र्यपणे कार्य करण्याचा अधिकार आयोगाला प्राप्त झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि

त्यांना सहजपणे पदावरून हटविता येत नाही. त्यामुळे निष्पक्षता राखली जाते. म्हणून निवडणूक प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपापासून सुरक्षित राहते.

निष्कर्ष (Conclusion):

भारतीय निवडणूक आयोग हा भारताच्या लोकशाहीचा संरक्षक व नियामक आहे. तो केवळ निवडणुका घेत नाही, तर लोकशाहीची मूल्ये, निष्पक्षता, पारदर्शकता, समानता आणि जनसहभाग यांची जपणूक करतो. त्यामुळे भारतीय राज्यव्यवस्थेत या आयोगाचे स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. काही प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होत असेल. मात्र, निवडणूक आयोगाकडून निष्पक्ष निर्णय घेतले जातात.

संदर्भ ग्रंथ (Reference books):

- १) कुलकर्णी, बी. वाय., (२०१३), भारतीय संविधान, शासन व राजकीय प्रक्रिया, एज्युकेशनल पब्लिशर्स, छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद).
- २) जोशी, सुधाकर (२०१५), भारतीय शासन आणि राजकारण, श्री. शशिकांत पिंपळापुणे, विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगपुरा, छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद).
- ३) आंबेडकर, डॉ. बाबासाहेब, भारत सरकार विधी, न्याय व कंपनी कार्य मंत्रालय (२०१६) भारताचे संविधान, महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा संचालनालयाद्वारे अनुवादित आणि संचालक, शासन मुद्रण व लेखनसामग्री, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याद्वारे भारत सरकारच्या वतीने प्रकाशित प्रतीवर हुकूम मुद्रित.
- ४) लक्ष्मीकांत, एम., (२०१७) भारत की राज्यव्यवस्था, पंचम संस्करण Mc Grow hill Education (India) Private Limited, chennai.
- ५) <https://byjus.com>
- ६) <https://www.britannica.com>